

**BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARIDA SUN'IY INTELLEKT
YORDAMIDA KREKTIVLIKNI RIVOJLANTIRISH**

Ergasheva Muxtaramxon Mashrabjon qizi
Andijon davlat universiteti
tayanch doktoranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15367016>

Annotatsiya: ushbu maqolada bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining ijodiy salohiyatini sun'iy intellekt texnologiyalari orqali rivojlantirish imkoniyatlari haqida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellect, bolajak oqituvchilar, kreaktivlik, metodlar, pedagogik texnologiyalar

Abstract: This article discusses the possibilities of developing the creative potential of future English teachers through artificial intelligence technologies.

Keywords: Artificial intelligence, future teachers, creativity, methods, pedagogical technologies

Artificial intelligence, future teachers, creativity, methods, pedagogical technologies

Bugungi kunda ta'lim jarayonida talabalarning shu misolida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. 21 asrda o'qituvchilardan nafaqat lingvistik bilimlar, balki innovatsion pedagogik yondashuvlar va so'ngi IT yutuqlari hisoblanilgan Suniy Intellekt (AI) asoslarini ham bilish talab qilinmoqda. Zamonaviy texnologik savodxonlik, xususan, sun'iy intellect (AI) vositalaridan samarali foydalanish kutilmoqda. AI texnologiyalari, xususan ChatGPT, Grammarly, Canva va boshqa vositalar yordamida dars jarayoni kreaktiv tarzda tashkil etish, o'qituvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammo yechishga bolgan qiziqishni kuchaytishi mumkin. Ijodkorlikning rivojlanishi o'qituvchning tanqidiy fikrlash, muloqot ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi. Bo'lajak o'qituvchilarda bu ko'nikmalarni shakllantirishda AI asosidagi topishiriqlar, loyihalar va interaktiv mashg'ulotlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu esa ularning kreaktiv salohiyatini ochadi, oqituvchilar bilan ishlashda yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishga zamin yaratadi.

Jahon ta'lim tizimida turli fan sohalari bo'yicha mustaqil izlanishlar olib borish, pedagog kadrlarning fasilator, supervizor pozitsiyalarini egallashi, yoshlarning yaratuvchanlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro miqyosda belgilangan "butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish" konsepsiyasida tadqiqotchilik faoliyatiga taraqqiyotning muhim belgisi sifatida qaralib, uning tashabbuskor, kreativ va yuqori intellektli raqobatbardosh kadrlar tayyorlash omili ekanligi e'tirof etilmoqda. [1] Bu esa o'quvchilarda insonga va atrof-olamga nisbatan ijodiy munosabatni shakllantirishga doir zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Dunyoda o'quv-tarbiya jarayoni sifat-samaradorligini oshirishga qaratilgan optimal yondashuvlar yetakchi o'rinni egallamoqda. Muayyan o'quv materiallari doirasida muammoli vaziyatlar hosil qilish, real (hayotiy) masalalarga e'tibor qaratish, shaxs bilish jarayonlarini rivojlantirish bo'yicha turli xil refleksiya shakllaridan unumli foydalanish, ta'lim oluvchilarning o'quv faoliyatiga stimuly berish masalasiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Mazkur tadqiqotlar adabiy ta'lim mazmunini o'qituvchilarning yaratuvchanlik va bunyodkorlik g'oyalariga motivatsiya beruvchi muqobil, integrativ, empirik, kreativ va kognitiv yo'nalishdagi pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirishga doir ilmiy ishlarni olib borishda muhim o'rin tutadi.

Mamlakatimiz uzluksiz ta'lim tizimida o'qituvchilarning individual perspektivasini yaratish, o'z "men"ligi va ijodiy barkamolligini pozitiv kamol toptirish yuzasidan tegishli chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, bu yoshlarning imkoniyatlari va qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlashga doir ergonomik shartsharoitlarga ehtiyoj uyg'otmoqda. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi

O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “ yoshlar uchun ochiq va sifatli ta’limni ta’minlash, ta’limning barcha bosqichlarida yoshlarning mukammal ta’lim olish”ga zarur shart-sharoitlar yaratish vazifalari belgilangan.[2]. Mazkur vazifalar o’qituvchilarda tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishga doir ilmiy va ijodiy metodlarni adabiy ta’lim jarayoniga tatbiq etish, loyiha va tajribalarga jalb etish, izlanish faoliyatiga yangicha yondashish mexanizmlarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Ijodiy faoliyat dars davomida pedagogdan kreativ-tanqidiy fikrlashni talab qiladi. Shuningdek pedagogik shartlar – bu ingliz tili o’qituvchisining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning yuqori darajasiga erishishni belgilaydigan muhim holatlar. O’quv jarayonida o’qituvchining kasbiy malakasini shakllantirish samaradorligiga yordam beradigan pedagogik shart-sharoitlar quyidagilardan iborat:

- o’zini o’zini baholash va o’zini o’zi anglash qobiliyatiga ega bo’lgan shaxsning sub’yektivligiga yo’naltirish;
- ijodiy muhitni yaratish;
- aks ettirish faoliyati uchun motivatsiya;
- o’quv jarayonining dialoglashuvi.

O’qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning yuqoridagi shartlarini belgilashda bir qator tendensiyalarda kuzatilishi mumkin:

- pedagogik faoliyat mohiyatida o’zgarishlar mavjudligi asoslanadi;
- bilimga yo’naltirilganlikdan pedagogik faoliyatning shaxsga yo’naltirilgan paradigmasiga o’tish;
- pedagogik o’zaro munosabatlar jarayonida aks ettiruvchi madaniyatni shakllantirish;
- pedagogik faoliyatning ilmiy intensivligini oshirish;
- pedagogik faoliyatning fundamental pedagogik tadqiqotlar bilan aloqasi va boshqalar.

REFERANCES

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi PF-60-sonli Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 28.01.2022- y, 06/22/60/0082-son.
2. Innchcon declaration / Education 2030. Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22-may, 2015-y. Incheon, Republic of Korea).